

VAE などのオートエンコーダ、すなわち潜在表現にノイズを加えるような AE（これを確率的と呼ぶ人もいる）は各変数間で概念が分離しやすいということが昔から言われていた。例えば 3次元の潜在表現を作る VAE の場合

(z_1, z_2, z_3)

これが潜在表現だとしよう。分離しやすいとは z_1 が大きさ、 z_2 が色、 z_3 が形を表すようになるということである。一般に、AE における潜在表現はブラックボックスとして扱われている。どこをいじったらどうなるのかは解釈不能だったのだ。

では早速証明していきたい

残念ながら僕の数学力は高校数学までであり、大学数学を用いた一般化や厳密化は行えません。

そこら辺は数学徒に譲るとして、ここでは簡易的な証明、いや簡易証明に

もならないかもしれないことを述べます。

画像 1

潜在空間が二次元の場合を考える。

(x, y)

これに簡易ノイズを加える（簡易化しすぎて申し訳ない）

y に 1 を加えるとしよう。潜在空間におけるズレの合計は 1 だ。

だが潜在空間を 45 度回転させた場合について考えよう。画像 1 のようになる回転させた空間における (x', y') へと (x, y) を変換するには、 x' 軸 y' 軸と直交するかつ (x, y) を通る直線を用いればいい。

y 座標を 1 ずらしただけで潜在表現におけるズレは 1.41 に増大する

概念を表す軸が直交していない場合についても考えてみた。実際異常検知のために蒸留された AE はこのような直交しない概念の軸を使用することがわかっている。(1, 1) \Rightarrow (1, 2)に移動した場合の x 軸と y 軸がそれぞれが $1/3$ と $2/3$ に傾いたとすると生じるズレは以下の通りである

$$2.5941351 \Rightarrow 3.522589$$

傾きのない空間におけるズレが 1 であるのに対して傾いている概念軸におけるズレが 1 未満である。自説の有利になるような働きかけは避けよう。ただ、概念軸が平行に近づくとデコード時に分離するコストが格段に上がるので、モデルがどういうトレードオフを行っているのかわからない

y 軸が 3、x 軸が $1/3$ に傾いた場合のズレも測定してみた（本来こっちだけやるつもりだったのだが 3 を $2/3$ と間違えて計算し直しになった。）

$$2.472295 \Rightarrow 3.79473319$$

こっちは検算していない。一応ズレは1以上が値として出た

蒸留される前の AE には傾いた軸は見られないらしい。

これはまだ VAE が改善の余地があるということを意味している。

ちなみに x と y が等量ずつ増やす場合、つまり $y=x$ におけるズレも測定したかったが疲れた

終わりに

この全体的に傾きを持ったデータを水平に戻す操作をなんか池袋のジュンク堂でぼーっと立ち読みしているときに見たことある気がするなあと思い検索してみると、「一次回帰直線を求めてそれを引く（一次傾向除去）」

「トレンド除去」「傾き補正」という操作らしい。共分散などと関係があるっぽい。VAE はこれを実行することによってノイズ付加下における損失を最小限に抑えているのだろう。

今回のものは概念が何かしらの一次直線に沿って分離されているという前提のもと成り立っているが、もちろんそうでない場合も考えられる。最近の画像生成 AI が採用している CLIP という技術は、概念を一次直線上に沿って分離するよう促すものだ。また、複数概念をそれ以上圧縮できない次元数に圧縮する場合、極端に言えば一次元に圧縮する場合、各変数が同時に取りうるすべての状態について組み合わせたものを直線上に配置する必要があり、非効率である上に汎用性に欠ける。

なお、45度概念空間を傾けた実験についてはその他すべての角度について

グラフをプロットして見た結果、 $0 < \theta < 90(\pi/2)$ である限り常に1以上であることが確認できた。使用した式は $\cos(\theta) + \cos(\pi/2 - \theta)$ である。詳細は色々省かせてもらう

前回の実験ではざっくり言えば傾けた軸と直行するかつ (x, y) を通る直線を求めました。ここで問題となってくるのは直交する一次関数 $y = ax + b$ における b を連立方程式で解いていたことです。直交する式の傾きはかけたら -1 になるものとして簡単に求められ、実際の x 座標と y 座標、例えば $(1, 2)$ を式に代入し b を求めていました。しかし (x, y) が具体的に定まっていない状態で一般的な式を立てようとするとうどうなるか。連立すると、必ず最終的な式に b が残ってしまう。これは好ましくない。そこで、次のように作ることにした

$$a' = \sqrt{x^2 + (ax)^2}$$

b' = 点と直線の距離の公式

$$c' = \sqrt{x'^2 + y'^2}$$

(sqrt は平方根)

三平方の定理より、以下の式が成り立つ

$$a'^2 + b'^2 = c'^2$$

二乗することで平方根が都合よく全部消えてくれたので計算がしやすい。

最終的な式は以下のとおりである

$$\sqrt{x'^2 + y'^2 - \frac{(y' - ax')^2}{a^2 + 1^2}}$$

a には傾けた軸の傾き、 x 、 y には傾けていない空間における座標を入力する。そうすると傾いた軸における座標、例えば $y = ax$ というように傾いているのならば、前回の記事で求めたような傾いた軸と直交するかつ x' 、 y' を通る直線と ax の交点の原点からの距離、すなわち $\sqrt{x'^2 + (ax)^2}$ が求められる。なお実際には軸を2つほど用意して傾けると思うが、そういうときにはこの式を二つほど用意しておいて、傾きをそれぞれセットしておけばあとは (x, y) を代入するだけで済む。ちなみに前回手計算と検算を行って導いた値と合致したことを確認した。

プログラムを組めばもうちょっと細かいモデルの用いるバグなどが見つけられそうだが、今日はつかれたのでまた今度。寝ます。おやすみ。

以下には、試行錯誤やこの式を導出する過程のノートを載せておきます

Date

概念軸 $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{3} \\ y = ax \\ \textcircled{4} \\ y = bx \end{array} \right.$
 概念軸と直交 $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \\ y = -\frac{x'}{a} + c \\ \textcircled{2} \\ y = -\frac{x'}{b} + d \end{array} \right.$

通常空間座標 (x, y)

概念軸の傾き (a, b)

7°12'28

- ・傾きを代入 $\rightarrow c, d$ 導出
- ・ $\textcircled{1}$ と $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$ と $\textcircled{2}$ の交点を求める。
- ・交点から原点までの距離を求める。

$$\begin{cases} y + y' = ax - \frac{x'}{a} + c = \frac{2}{3} \\ y + y' = bx - \frac{x'}{b} + d = \frac{16+9}{36} \end{cases}$$

$$\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{4}{9} + \frac{1}{4}$$

$$21^2 = 20^2 + 2 \times 20 + 1^2 = 441$$

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2 + 1} (a^2 + 1) - \frac{(y - ax)^2}{(a^2 + 1)^2} (a^2 + 1)$$

$$\sqrt{(a^2 + 1) \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2 + 1} - \frac{(y - ax)^2}{(a^2 + 1)^2} \right)}$$

$$a = 3 \quad x = 1 \quad y = 2$$

$$2 = -3x + b \quad (3+1) \left(\frac{5}{10} - \frac{1}{100} \right)$$

$$5 = b \quad 4 \times \frac{49}{100}$$

$$y = -3x + 5$$

$$\frac{49 \times 4}{100}$$

$$\frac{10}{3}x = 5 \quad 2 \times \frac{1}{10} = \frac{19}{100}$$

$$= \frac{19 \sqrt{10}}{100}$$

$$x = \frac{3}{2} \quad y = -\frac{1}{3}x + b \quad \frac{10}{3}x = \frac{7}{3}$$

$$y = \frac{1}{2} \quad 2 + \frac{1}{3} = b \quad x = \frac{7}{10} \quad y = \frac{2}{10}$$

$$\frac{7}{3} \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \quad \sqrt{\frac{49}{100} + \frac{441}{100}}$$

$$a' = \sqrt{x^2 + (ax)^2}$$

$$\frac{\sqrt{(-ax + y')^2}}{\sqrt{(-a)^2 + 1^2}} = b'$$

$$a'^2 + b'^2 = c'^2$$

$$x^2 + (a^2x^2 + \frac{(-ax + y')^2}{a^2 + 1}) = x'^2 + y'^2$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = c'$$

$$x^2(a^2 + 1) + \frac{(-ax + y')^2}{a^2 + 1} - x'^2 - y'^2 = 0$$

$$x^2 = \frac{\sqrt{x'^2 + y'^2} - \frac{(y' - ax')^2}{(a^2 + 1)^2}}{(a^2 + 1)}$$

$$\sqrt{x^2 + (ax)^2} = \frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{a^2 + 1} - \frac{(y' - ax')^2}{(a^2 + 1)^2}$$

$$+ a^2 \frac{x'^2 + y'^2}{a^2 + 1} - a^2 \frac{(y' - ax')^2}{(a^2 + 1)^2}$$